

МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ӨНДЕУ КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ РӨЛІ

ӘСКЕРБЕКОВ ӘДІЛЕТБЕК АРЫСТАНБЕКҰЛЫ

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің техникалық факультет студенті

Ғылыми жетекші – **ОРЫНБАСОРВА Р. А.**

Ақтөбе, Қазақстан

***Аннотация:** Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы мұнай және газ өңдеу кәсіпорындарының қазіргі жағдайы мен олардың ел экономикасындағы рөлі қарастырылады. Мұнай өңдеу саласы – Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігі мен экономикалық тұрақтылығының негізгі тіректерінің бірі. Атырау, Павлодар және Шымкент мұнай өңдеу зауыттарының даму тарихы, қазіргі өндірістік қуаты мен жаңғырту бағыттары талданады. Сондай-ақ KazMunaiGas ұлттық компаниясының және Karachaganak Petroleum Operating B.V. консорциумының қызметі сипатталады. Зерттеу нәтижесінде мұнай және газ өңдеу саласын әртараптандыру мен экологиялық тиімділікті арттырудың өзектілігі айқындалды.*

***Түйін сөздер:** мұнай өңдеу, газ өңдеу, Қазақстан, энергетика, экономика, зауыт, жаңғырту, өндіріс.*

Қазіргі таңда мұнай және газ өңдеу кәсіпорындары көптеген елдердің, соның ішінде Қазақстанның да экономикалық дамуының маңызды факторы болып табылады. Энергетикалық сектордағы жаһандық өзгерістер мен баламалы энергия көздеріне көшу жағдайында бұл саланың маңыздылығы артып келеді. Қазақстан мұнай мен газ қоры бойынша әлемдегі жетекші елдердің бірі. Бұл ресурстар ел бюджетінің негізгі бөлігін қамтамасыз етіп, ұлттық экономиканың тұрақты дамуына мүмкіндік береді. Мұнай мен газды өндірумен қатар, оларды өңдеу және сапалы өнімдер алу ісі стратегиялық мәнге ие.

Атырау мұнай өңдеу зауыты (АМӨЗ) – Қазақстандағы ең көне және ірі кәсіпорындардың бірі. 1945 жылы іске қосылған зауыттың қазіргі иесі – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы. Зауыттың жылдық қуаты 5,5 млн тонна, ал өңдеу тереңдігі 87%-ға жетеді. 2000-жылдардан бастап зауытта бірқатар ірі жаңғырту жобалары іске асырылды, соның ішінде каталитикалық риформинг, гидротазалау және ароматикалық көмірсутектерді өндіру кешендері. 2018 жылы терең өңдеу кешені іске қосылып, жоғары сапалы бензин, дизель және реактивті отын өндірісі жолға қойылды. АМӨЗ бүгінде елдің ішкі нарығын отынмен қамтамасыз етуде жетекші рөл атқарады және экологиялық стандарттарға сай өнім шығарады.

Павлодар мұнай-химия зауыты (ПМХЗ) 1978 жылы іске қосылған. Зауыт Батыс Сібір мұнайын өңдейді және жылына 5,1 млн тонна мұнай өңдеу қуатына ие. 2017 жылы зауыт толық жаңғыртудан өтті, нәтижесінде Euro-5 стандартына сай жанармай өндірісі басталды. ПМХЗ еліміздің солтүстік және шығыс өңірлерін мұнай өнімдерімен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар мұнда авиаотын мен дизель өндіру технологиялары жетілдірілді.

Шымкент мұнай өңдеу зауыты – «PetroKazakhstan Oil Products» компаниясына тиесілі. Компания акционерлері – Қытай ұлттық мұнай корпорациясы (CNPC) және «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы. 1985 жылы құрылған зауыттың негізгі шикізаты – Құмкөл және өзге де кен орындарының мұнайы. 2018 жылы толық жаңғыртудан өткен соң зауыттың қуаты 6 млн тоннаға дейін артты. Қазіргі таңда ол жоғары сапалы бензин, дизель және Jet A-1 авиаотынының отандық өндірушісі.

KAZGIPRONEFTETRANS (KGNT) – Қазақстанның жетекші инженерлік компанияларының бірі. 1974 жылы құрылған бұл ұйым мұнай-газ саласында жобалау, инжиниринг және құрылыс қызметтерін атқарады. Компания «Теңізшевройл»,

ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

«ҚазМұнайГаз» және халықаралық серіктестермен бірлесіп ірі жобаларды жүзеге асырады. KGNT Қазақстандағы мұнай және газ инфрақұрылымының дамуына зор үлес қосып келеді.

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы 2002 жылы құрылды және еліміздің мұнай-газ саласындағы ұлттық оператор болып табылады. Компанияның қызметі мұнай өндіру, тасымалдау, өңдеу және өнімді сату салаларын қамтиды. Компания құрамына Атырау, Павлодар және Шымкент зауыттары, сондай-ақ «ҚазТрансОйл», «ҚазТрансГаз», «ҚазМорТрансФлот» және «KMG International» сияқты еншілес ұйымдар кіреді. «ҚазМұнайГаз» Қазақстан экономикасының энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етіп қана қоймай, халықаралық нарықта да белсенді жұмыс атқарады.

Karachaganak Petroleum Operating B.V. консорциумы – әлемдегі ірі мұнай-газ конденсатты кен орындарының бірін игеруші бірлескен жоба. Қатысушылары: Eni (Италия), Shell (Ұлыбритания-Нидерланд), Chevron (АҚШ), ЛУКОЙЛ (Ресей) және «ҚазМұнайГаз» (Қазақстан). Карашағанак кен орнының өңделуі 1997 жылдан бері жүзеге асып келеді. Бұл жоба Батыс Қазақстан өңірінің әлеуметтік және экономикалық дамуына айтарлықтай үлес қосуда.

Қазақстанның мұнай және газ өңдеу саласы ел экономикасының негізгі қозғаушы күші болып табылады. Атырау, Павлодар және Шымкент зауыттарының жаңғыртылуы, экологиялық және технологиялық стандарттарға сәйкестігі – елдің энергетикалық тұрақтылығын қамтамасыз етудің маңызды факторы. Болашақта сала дамуы экологиялық қауіпсіз технологияларды енгізу мен мұнай-химия өндірісін кеңейту арқылы жүзеге асырылмақ. Мұнай өңдеу кәсіпорындарының тұрақты дамуы – Қазақстанның экономикалық тәуелсіздігі мен бәсекеге қабілеттілігінің кепілі.